

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA HAYVON NOMLARINING O'RGANILISHI

A.Shodiyeva, FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada o'zbek va turk tillarida onomastika (nomshunoslik)ning o'rganilishi, shuningdek, ikki tilda mavjud zoonimlarning tahlili, o'rganilishi, dastlab turkiy tillar oilasida zoonimlar tadqiqi, manbalari haqida ma'lumot beriladi hamda o'zbek va turk tillarida ishlatiladigan hayvon nomlari jadval asosida qiyosan tahlil etilgan.

Kalit so'z va iboralar. *Onomastika, leksik, fonetik tahlili, zoonimlar, antroponimlar, toponimlar, etnonimlar, zoonimlar, gidronimlar, kosmonimlar, frazeologik birliklar.*

Vatanimiz mustaqillikka erishganidan so'ng o'tgan yillar tom ma'noda rivojlanish va yuksalish yillari bo'ldi. Bu hayotimizning har bir jabhasida ko'zga tashlanib turibdi. Xalqning qaddini tiklash uchun birinchi navbatda uning qadriyatlarini tiklash zarur. O'z tilini yo'qotgan har qanday millat, o'zligidan jido bo'lishi muqarrar. Har bir millat umumiy madaniyat daryosiga o'z jilg'alarini quya borib, umumjahon oqimiga yondashadi va undan nimadir unga tuhfa etadi. Milliy istiqlol ona tilimiz va adabiyotimizning ijtimoiy-siyosiy mavqei, ma'naviy nufuzini oshirishdi hamda milliy ong, milliy tafakkur va mafkuraning muhim suyanchilaridan, yosh avlodga ijodiy tafakkur ko'nikmalarini singdirish uning asosiy vositalaridan biriga aylanishiga imkon berdi. Qisqa davr ichida fanimizda bir necha yangi yo'nalish-u maktablar shakllandi va ular jadal rivojlanmoqda. XX asrda, ayniqsa, uning ikkinchi yarmida fan taraqqiyotining sur'ati, o'zining eng yuqori cho'qqisiga erishdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Statistik ma'lumotlar bu davrda to'plangan ilmiy ma'lumotlar, insoniyatning butun tarixi davomida to'plangan bilimlar hajmining $\frac{3}{4}$ qismidan ortig'ini tashkil qilganligini e'tirof etadi. Fan, texnika, texnologiyaning jadal sur'atdagi samarali taraqqiyoti ishlab chiqarish usullarining ham, aniq fanlarning ham, ijtimoiy-gumanitar fanlarning ham o'zgarib, takomillashib borishiga, shuningdek, fanlarning o'rganilishiga ham, o'rgatilishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Tabiiyki, ishlab chiqarish usullarining o'zgarishi, ta'lim sohasidagi tegishli o'zgarishlarni taqozo etadi. XX asrda, ayniqsa, uning ikkinchi yarmida fan taraqqiyotining sur'ati, o'zining eng yuqori cho'qqisiga erishdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Statistik ma'lumotlar bu davrda to'plangan ilmiy ma'lumotlar, insoniyatning butun tarixi davomida to'plangan bilimlar hajmining $\frac{3}{4}$ qismidan ortig'ini tashkil qilganligini e'tirof etadi. Fan, texnika, texnologiyaning jadal sur'atdagi

samarali taraqqiyoti ishlab chiqarish usullarining ham, aniq fanlarning ham, ijtimoiy-gumanitar fanlarning ham o'zgarib, takomillashib borishiga, shuningdek, fanlarning o'rganilishiga ham, o'rgatilishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda o'zbek-turk tilidagi leksemalarning qiyosiy tahlilini hayvon nomlari misolida ko'rib chiqish, tillarning o'ziga xos xususiyatini o'rganishdan, ularning o'ziga xos xususiyatlarini yoritishdan iborat.

O'zbek onomastikasi (nomshunosligi) XXasrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslikning juda rivojlangan sohalaridan biriga aylandi. O'zbek nomshunosligi bo'yicha olib borilgan keng ko'lamlı tadqiqotlar o'zbek onomastikasi sohasini bir qator izohli lug'atlar, monografiyalar, ko'p sonli ilmiy maqolalar, risolalar, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari bilan boyitdi. Tilning leksik boyligini konkret lug'aviy birliklar tashkil etganidek, tilning onomastik fondini onomastik leksika tarkibiga kiruvchi konkret atoqli otlar tashkil etadi. Onomastik birlik deyilganda aslida konkret atoqli ot nazarda tutiladi. Ozarbayjon tilshunos olimi A.Gurbanov ozarbayjon tilining onomastik birliklar ("vohidlar")i qatoriga antroponimlar, toponimlar, etnonimlar, zoonimlar, gidronimlar, kosmonimlar, ktematonimlarni kiritgan edi. Hatto, A.Gurbanov onomastik birliklar tilning mustaqil birligi bo'lgani uchun, ularni o'rganuvchi onomokalogiya (yoki onomastika) ham xuddi semasiologiya,leksikologiya kabi tilshunoslikning mustaqil sohasi deb hisoblagan edi.[2;15]

Zoonimlar tadqiqi dastlab, Mahmud Koshg'ariydan boshlangan. Devonda 400ga yaqin zoonimlar lug'ati keltirilgan bo'lib, jumladan 100dan ortiq qush nomi qayd etilgan."Devonu lug'otit turk" asarida turli sohalarga doir so'zlar bilan bir qatorda zoonimlar ham ifodalangan. Ma'lumki, zoonim yunoncha so'z bo'lib, hayvon nomlari bilan bog'liq so'zlar ma'nosini ifodalaydi. "Devon"dagi zoonimlarni hozirgi o'zbek adabiy tili nuqtayi nazardan ikkita guruhga ajratish mumkin: hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llaniladigan qadimgi turkiy zoonimlar va hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llanilmaydigan qadimgi turkiy zoonimlar.[1;85]

"Devon"dagi zoonimlarni hozirgi o'zbek adabiy tili nuqtayi nazaridan quyidagi ikki guruhga ajratilgan:

Hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llaniladigan qadimgi turkiy zoonimlar jumlasiga echku (echki), tuya, ayiq, it, ilon, qo'y kabilarni aytib o'tish mumkin. Ushbu so'zlarning til va lahjalarda turlicha ifodalanishini olim aniq ko'rsatib o'tadi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llanilmaydigan qadimgi turkiy zoonimlar ham mavjud. Bunday so'zlar jumlasiga eno'k (yosh arslon, arslon bolasi), aba (ayiq), erkach (taka, erkak echki), obko'k

(sassiqpopishak), alavan (timsoh), ud (sigir), as (karkas qushi; burgut) kabilarni aytish mumkin.[4;38]

O'zbek va turk tillari bir-biriga yaqin, umumiy bir oilaga mansubligi, tarixi va etnografiyasi yaqinligi sababli bu ikki til qiyosini yoritilishiga qaratilgan ko'plab ilmiy ishlar qilingan. Zoonimlar, matnlarda ishlatilgan zoonimlarning lingvistik xususiyatlarini D.X.Bozorov, B.B.Abdushukurov, N.R.Nishonova, B.M.Jo'rayeva, H.A.Saidova, G.E.Hakimova, Sh.Noraliyev, B.Zaripov, D.Metyakubov kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. Mazkur olimlarning ishlarida turkiy yozma manbalar tilidagi zoonimlar, zoologik terminlarning shakllanish bosqichlari, maqollarning til tizimida tutgan o'rni, semantik-uslubiy xususiyatlari, zoonimlarning ma'no ko'chirlari, badiiy san'at turlarini hosil qilishdagi, inson xarakterini ifodalashdagi ahamiyati, "hayvon" arxisemali leksemalar maydonining mazmuniy tahlili, o'zbek folklorida bo'ri obrazining mifologik talqini, shaxs tavsifida hayvon nomlaridan foydalanish, badiiy matnlarning antropotsentrik talqini, o'zbek bolalar folklori tilida zoonimlar, zoonim komponentli frazeologik birliklarning strukturaviy va semantik xususiyatlari singari masalalar tahlil qilingan. [3;16]

O'zbek tili

Turk tili

It

Köpek

Mushuk

Kedi

Sigir

Inek, sığır

Buzoq

Buzağı

Quyvon

Tavşan

Kurka

Hindu

Qo'chqor

Koč

Echki

Keçi

Tuya

Deve

Buqa

Buğa

Cho'chqa

Domuz

Sichqon

Fare

Ot

At

Toy (otning bolasi)

Tay

Xususan, bu kabi yakdillikni yuqoridagi o'zbek-turk tilidagi hayvon nomlarining qiyosiy tahlilida ko'rib chiqdik. Mazkur bituruv malakaviy ishi ikki turkiy tilning leksik, grammatik jihatdan o'xshashliklarini yoritish bilan birga ikki til vakillaridagi joy nomlaridagi o'xshashliklarning ham mavjud ekanligini isbotlovchi manba bo'lib

xizmat qiladi. Ushbu kurs ishida turk-o'zbek tilidagi hayvon nomlarining leksik, fonetik tahlili berilgan bo'lib, umumiy birlashtiruvchi va farqlovchi belgilarga asoslandi va mazkur jihatlar imkon qadar yoritildi. Tillar, adabiyotlar, madaniyatlar o'zaro muloqotga kirishganda biri ikkinchisining rivojiga, boyishiga xizmat qiladi. Tillararo, madaniyatlararo, adabiyotlararo o'zaro ta'sir tarjimachilik sohasida yaqqol namoyon bo'ladi. Bugungi kundagi kuchayib borayotgan globalashuv, integratsiyalashuv jarayonlari o'zbek tarjimonlari oldiga muhim vazifalarni qo'yimoqda. Biz yosh tilshunoslar ham oldimizga ikki tilning qiyosiy tahlil qilishni qo'ydik. Bu ish orqali tarjimonlik sohasiga oz bo'lsada hissa qo'shdik, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zoonimlar ishlatilgan maqollarning o'rganilishi o'zbek millatining boy tarixini ko'rsatish bilan birga milliy madaniyatini ham o'zida namoyon qiladi. Maqollar mazmuniy bir butunlik nomi ostida tilshunoslikning asosiy yutuqlaridan hisoblanadi. Xalq maqollari faqat badiiy asar matnida emas, publitsistik, memuar asarlar matnida ham, ommabop uslubda ham qo'llanadi. Bunday uslubda ham maqolning o'ziga xos badiiy-estetik vazifasi namoyon bo'ladi. Badiiy matnda muallifning o'quvchi yoki kitobxoniga estetik ta'sir qilish maqsadi birinchi planda tursa, nobadiiy matnda muallifning asosiy maqsadi o'quvchi yoki kitobxoniga kommunikativ ta'sir qilishdan iborat bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Махмуд Қошғарий. Девону луғатит турк. Уч томлик. I том.-Т.: Фан,1960.

2. Ряденка Н.К. Зоономика. – М.1985

3. Муталлибов С. Морфология ва лексика тарихидан қисқа очерк. Т.: Фан, 1959.

Эназаров Т., Хусаинова М., Эсэмуратова А. Ўзбек номшунослиги. Тошкент, 1951.

